

**АБУЛҲАСАН МОВАРДИЙНИНГ «ДУНЁ ВА ДИН ОДОБИ»
КИТОБИДА ҚУРЪОНИ КАРИМ ОЯТЛАРИГА МУРОЖААТ ВА
АСАРНИНГ ҚУРЪОНШУНОСЛИК РИВОЖИДА ТУТГАН ЎРНИ**

Жўраев Зиёвуддин Мухитдинович
Ўзбекистон халқаро ислом академияси «Исломшунослик ва ислом
цивилизациясини ўрганиш ICESCO» кафедраси докторанти DSc
+998998931970;
juraev741@mail.ru

Мирзо Улугбек номидаги Ўзбекистон миллий университети Тарих
факультети «Манбашунослик ва архившунослик» кафедраси доценти в.б.,
т.ф.ф.д. (PhD)

**В КНИГЕ АБУЛГАСАНА МОВАРДИ "МИРОВАЯ И
РЕЛИГИОЗНАЯ ЭТИКА" ССЫЛКИ НА СТИХИ СВЯТОГО КОРАНА И
МЕСТО ПРОИЗВЕДЕНИЯ**

Джураев Зиёвуддин Мухитдинович докторант кафедр
исламоведения и изучения исламской цивилизации ICESCO
Международной исламской академии Узбекистана DSc +998998931970;
juraev741@mail.ru

Доцент кафедры «Источниковедение и архивоведение»
исторического факультета Национального университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека, к.и.н. (Кандидат наук)

**IN THE BOOK OF ABULGASAN MOVARDIYA "WORLD AND
RELIGIOUS ETHICS" REFERENCES TO THE VERSES OF THE HOLY
QURAN AND THE PLACE OF THE WORK**

Juraev Ziyovuddin Mukhitdinovich doctoral student of the Department of Islamic Studies and the Study of Islamic Civilization ICESCO of the International Islamic Academy of Uzbekistan DSc
+998998931970;

juraev741@mail.ru

Associate Professor of the Department of "Source and Archival Studies" of the Faculty of History of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek, Ph.D. (PhD)

Key words: Qur'an, Islam, Adab, Din, Dunyo, Ahkom, al-Mavardi, laws, government, election, sunna, Imamat, Sultan.

Калит сўзлари: Қуръон, Ислом, Адаб, Дин, Дунё, Аҳком, ал-Мовардий, ҳуқуқ, сайлов, сунна, имомат, султон.

Ключевое слова: Коран, Ислам, Адаб, Дин, Дуния, Ахкаам, Маварди, право, выбор, сунна, имамат, султан.

Аннотация: Мазкур мақолада 964-1058 йилларда яшаган Абулҳасан Мовардийнинг сиёсий-ҳуқуқий таълимотлар тарихи, давлат бошқаруви назарияси тараққиётига салмоқли ҳисса бўлиб қўшилган илмий мероси таснифланган.

Аннотация: Эта статья описывает работу Абулхасана Моварди, жившего в 964-1058 годах под наследия которая внесла значительный вклад в развитие истории политико-правового учения и теорию государственного управления.

Annotation: This article describes the work of Abulhasan Movardi, who lived in the years 964-1058 which made a significant contribution to the development of the history of political and legal doctrine and the theory of public administration.

Жаҳонда турли тилли халқлар алломалари томонидан исломшунослик ривожини учун амалга оширилган ишлар жуда кўпчилиқни ташкил этади. Улар:

Биринчидан: илмий доиралар, мактаблар – «Аҳли сунна ва-л-жамоъа» кабиларнинг шаклланиши;

Иккинчидан: «Байт ул-ҳикма» ва унга ўхшаган илм даргоҳларини ташкил этиш ва алломаларни қўллаб-қувватлаш марказларининг ташкил топиши;

Учинчидан: оламшумул фан соҳалари – қуръоншунослик, ҳадисшунослик, фикҳшунослик, адабиётшунослик, луғатшунослик, сиёсатшунослик, арифметика, физика, география кабиларнинг шаклланиши ва «Адаб уд-дунё ва-д-дин» каби асарларнинг яратилиши, ўрганилиши, турли тилларга таржималарининг нашр эттирилиши;

Тўртинчидан: янги даврга келиб жаҳон халқларининг мутафаккирлари томонидан илоҳиётшунослик, ақидашунослик, каломшунослик, тафсиршунослик, сиёсий фикҳ, одобнома, сафарнома, ҳуқуқшунослик, жаҳон динлари манбашунослиги, тасаввуфшунослик кабилар тобора ривожланиб бормоқда.

Бугунги танлаган мавзуимиз сифатида, ўрта асрларда яшаб ҳануз илм сарҳадларини забт этган аллома сифатида Абулҳасан Мовардий (964-1058 йй.) номи билан тарихга кирган шахснинг илмий меросини қисқача шаклда тилга оламиз.

Ўзбекистонда унинг диний, дунёвий, адабий, луғавий, сиёсий ҳуқуқ/сиёсий фикҳ, одобнома каби соҳаларни ўз ичига қамраб олган илмий меросини ўрганишга бағишланган тадқиқотларнинг кўпайиб бораётгани албатта қувонарли ҳолат⁸.

⁸ 88] SCOPUS N1. Juraev Ziyovuddin Muhitdinovich. Journal of Critical Reviews. ISSN- 2394-5125 Vol 7, Issue 3, 2020. Review Article. AL-AHKOM AS-SULTONIYYA VA-L-VALOYOT AD-DINIYYA IN SOURCE CLASSIFICATION OF WORLD MANUSCRIPTS STUDY OF ABULHASAN MAVARDI PRODUCT. – 438-450 bb.

International Islamic Academy of Uzbekistan, doctor of philosophy PhD in Histori and Source Studies of Islam, Senior teacher of the department “The Islamic Studies and studies of Islamic Civilization juraev741@mail.ru11, A.Kadiri. Tashkent, 100011, Uzbekistan. Acting associate professor of the Department “Source studies and archival studies” of the Faculty of history of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek. Received: 21.11.2019 Revised: 19.12.2019 Accepted: 17.01.2020. © 2019 by Advance Scientific Research. This is an open-access article under the CC BY license. <http://dx.doi.org/10.31838/jcr.07.03.82>. <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>. [http:// dx.doi.org/ 10.31838/ jcr.07.03.82](http://dx.doi.org/10.31838/jcr.07.03.82).

[89] SCOPUS N2. Masalievna Oltinoy Masalievna Doctor of philosophy, associate professor, Uzbekistan state world languages university Department of history of Uzbekistan. Juraev Ziyovuddin Muhitdinovich Doctor of philosophy, associate professor, National university of Uzbekistan after named Mirzo Ulugbek Address: Uzbekistan,Tashkent, Yunusabad 11/52/25 Email: masaliyevaoltinoy@gmail.com. The Illumination of Bukhara Khans' Building Enterprise in the Some Historical Sources. TEST Engineering & Management. March - April 2020 ISSN: 0193-4120 Page No. 1803 – 1811. Article Info Volume 83 Page Number: 1803 - 1811 Publication Issue: March - April 2020. Article History Article Received: 24 July 2019 Revised: 12 September 2019 Accepted: 15 February 2020 Publication: 16 March 2020. Published by: The Mattingley Publishing Co., Inc.

SCOPUS N3.. Ziyovuddin Juraev1, Doctor of Philosophy PhD, International Islamic Academy of Uzbekistan,National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek Tashkent, Uzbekistan. Email:juraev741@mail.ru Oltinoy Masalievna2, Doctor of Philosophy PhD, Uzbekistan State World Languages University Tashkent, Uzbekistan. One of the Vital Educational and Scientific Heritage and the Development of Qur’anic Studies, 130. Ziyovuddin Juraev, Oltinoy Masalievna. (2022). One of the Vital Educational and Scientific Heritage and the Development of Qur’anic Studies. *International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE)*,14(1):130-136.DOI:10.9756/INT-JECSE/V14I1.221017 **Received: 26.08.2021 Accepted: 18.11.2021.** <https://www.int-jecse.net/abstract.php?id=408>; International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE), 14(1) 2022, 130-136 DOI: 10.9756/INT-JECSE/V14I1.221017;

90] Ziyovuddin Muhitdinovich Juraev Associate Professor Of "Source Studies And Archival Studies", Faculty Of History, National University Of Uzbekistan Named After Mirzo Ulugbek. Doctor Of Philosophy (Phd) In History., Uzbekistan Oltinoy Masalievna Masalievna Associate Professor of History of Uzbekistan Uzbek State University of World Languages, Uzbekistan.

Eleven Ahmad Pilgrimage And Seal And Flag Of Victory. The American Journal of Social Science and Education Innovations (ISSN – 2689-100x) Published: December 11, 2020 | Pages: 43-50 Doi: <https://doi.org/10.37547/tajssei/Volume02Issue12-09>. IMPACT FACTOR 2020: 5. 525 OCLC – 1121105668 editor@usajournalshub.com www.usajournalshub.com/index.php/tajsseiSJIF 2020: 5.525 ISSN: 2689-100X Crossref

The USA Journals Volume 02 Issue 12-2020 43. Journal Website: <http://usajournalshub.com/index.php/tajssei>. Copyright: Original content from this work may be used under the terms of the creative commons attributes 4.0 licence.

[101] Ziyovuddin Juraev. Studying Of Mavardi’s Work “Al-Ahkom As-SultoniyyaVa-l-Valoyot ad-Diniyya” The Original State Governing And Political – Legal Doctrine. The American Journal of Social Science and Education Innovations (ISSN – 2689-100x). Published: April 17, 2021 | Pages:

Олимнинг шундай асарларидан бири, Ўзбекистонда олиб борилаётган тадқиқот ишлари энг салмоқлиси, унинг қаламига мансуб “Дунё ва дин одоби” асарининг ўзбек тилига қилинган таржимасидир. «Дунё ва дин одоби» асарини илк бора ўзбек тилига таржимон ва сўзбоши муаллифи сифатида Абдуллоҳ Исмоил Махдум ҳазратлари томонидан Тошкентда «Nilol-nashr» нашриётида 2017 йилда 454 бетдан иборат шаклу шамоийлда чоп эттирилди. Бунгача бу асар дунё юзини кўп марталаб араб ва турк тилларида кўрган эди.¹³

Биринчи боб: Ақлнинг фазилати ва «ҳаво»нинг ёмонлиги. *Ақлнинг фазилати ва «ҳаво»нинг ёмонлиги. Тажриба ва кексалар фикри туфайли муктасаб ақлнинг ўсиши. Ёшлар зукколиги. Фароздақ ва Жарирнинг топқирлиги. Ўткир зеҳн. Ақл камолоти. Муктасаб ақл ва тугма ақлнинг ўзаро мутаносиблиги. Оқил ва Аҳмоқнинг сифати. Фасл.*

Иккинчи боб: Илм одоби. *Дин жамиятни тартибга солади. Дин билан боғлиқ илмлар. Жоҳиллар ақл эгаларига душман. Олимлар хулқи. Билганига амал қилиш олимнинг шиори: Олимнинг султон ҳузуридаги одоби. Илм лаззати ҳар қандай лаззатдан афзал.*

Учунчи боби: Дин одоби. *Таълим ҳақида фасл. Илм олувчилар одоби.*

Тўртинчи боб. Дунё одоби. *Биринчи қоида, итоат этиладиган дин. Иккинчи қоида, қаттиққўл султон бўлиши. Учунчи қоида, ҳаммага бир хил адолатли*

55-63. Doi: <https://doi.org/10.37547/tajssei/Volume03Issue04-08>. Impact Factor 2021: 5.857. OCLC – 1121105668. Journal Website: <http://usajournalshub.com/index.php/tajssei>. Doctoral Student, Department Of Islamic Studies And ICESCO Study Of Islamic Civilization, Faculty Of Islamic Studies, International Islamic Academy Of Uzbekistan, Associate professor Of “Source Studies”, Faculty Of History, National University Of Uzbekistan Named After Mirzo Ulugbek, Uzbekistan. The Usa Journals Volume 03- issue 04-2021.

[102] Abulhasan Movardiy ilmiy merosidagur'onshunoslik rivoji: “al-Ahkom as-sultoniyya va-l-valoyot ad-diniyya” asarida qur'onshunoslik va hadissunoslik masalalari tahlili. Республика ОНЛАЙН Журнал. Science and education. Scientific journal. ISSN: 2181-0842: volume 4. April 2021.17. – B.557-575 . www.openscience.uz

¹³ Абулҳасан Мовардий. Дунё ва дин одоби. Таржимон ва сўзбоши муаллифи Абдуллоҳ Исмоил Махдум. – Тошкент: Nilol-nashr, 2017. – Б. 454.; Это сочинение ал-Маварди впервые было переведено и опубликовано европейскими учеными в 1930-е гг. под названием Das Kitab ‘Adab ed-Dunja wa-ddin.; Abilhasan Ali ibn Muhammad bin Habib al-Basriy al-Movardiy(al-mutavaffo sanatun 450 H). Adabu ad-dunya va ad-din // arab. Haqqaqahu va ‘allaqa ‘layhi al-marhum: Mustofo as-Saqqo. Al-Ustozu bi kulliyati al-Odob bi Jomi’atin al-Qohirati “Sobiqan”. – Bayrut: Dor al-Fikr., 1988 M/1408 H. – 512. ; Abilhasan Ali ibn Muhammad bin Habib al-Basriy al-Movardiy. Adabu ad-dunya va ad-din // arab. Qaddama lahu va haqqaqahu: al-Ustoz Mustofo as-Saqqo; roji’ahu va ‘allaqa ‘alayhi: as-Shayx Muhammad Sharif Sukkar. At-tab’atu al-ula. – Bayrut: Dor Ihyoi al-Ulum., 1988 M/1408 H. – 512. ; al-Maverdi, Adab al-dunya va-d-din / Ali Akin. – Istanbul, 1998. – 586 б; Imam Māverdi. Edeb’ūd-dūnya ve’d-din. (Dūnya ve dīn edebi) // Tarcūme eden: Alı Akın. – İstanbul: Çelik yayınları. 1998. – 588.; Al-Mawardi Abu ‘l-Hasan. ‘Adab ad-dunya wa-‘d-din. Sayda. - Bayrut: al-Maktaba al-‘asriyya, 2006.; Abilhasan Ali ibn Muhammad bin Habib al-Basriy al-Movardiy. Adabu ad-dunya va ad-din // arab. taḥqiq: Toha ash-Shayx. Tab’at as-solisa. – Misr: Dor al-Kutub al-Misriyya. Al-Maktabatu at-Tavfiqiyya. Jomiatu al-Azhar, 2016 m. – 512. ISBN: 978 977-323-326-4. www.al-tawfiqiyya.com ;Абулҳасан Мовардий. Дунё ва дин одоби. Таржимон ва сўзбоши муаллифи Абдуллоҳ Исмоил Махдум. – Тошкент: Nilol-nashr, 2017. – Б. 454. ;Imam Māverdi: Alı b. Muhammad b. Habib Ebū’l-Hasen el-Basri. Edebū’d-Dūnya Ve’d-Din. İslam’da Dunya ve Din Edebi. // Tarcūme: Ersan Urcan. – İstanbul: İlk Harf yayınları. Tasavvuf Serisi. ISBN: 978-605-81663-7-0. 1.Baskı: mayıs. 2018. – 760 b. www.celikyayinevi.com* info@celikyayinevi.com ;Al-Shaykh Wafa ben Mohammad al-Arzanjani Known as “Khan Zada” (D.After 1327 H). Minhaj al-yaqin ‘Sarh ‘Adab ad-dunyā wad-din. (Odob va Axloq Islomiyya). // Muhaqqiq: Mohammed Al-Azazi. – Beyrut: Dar Al-Kotob Al-ilmiah. 2019 A.D.-1440 H. Tab’atu al-Ula.- 2Parts 1544 s.

бўлиши. Биринчи қисм, султон ўз раияти. Иккинчи қисм, инсон ўзидан юқоридагиларга адолат қилиши. Учинчи қисм, инсон ўзи қаторидагиларга адолатли бўлиши. Тўртинчи қоида, умумий хавф-хатар йўқлигидир. Бешинчи қоида, доимий мўл-кўлчилик. Олтинчи қоида, чексиз орзу умидлардир. Фасл: Аввалги қоида. Иккинчи қоида. Аммо дин. Аммо насаб. Аммо фарзандлар. Аммо яқинлар. Аммо қудачилик. Аммо қамраб олинган шартларда учта шарт бор. Биринчиси. Иккинчиси. Учинчиси. Биринчи ҳолат: Иккинчи ҳолат: Учинчи ҳолат: Фасл:

Бешинчи боб. Нафс одоби: Нафс одоби. Аввалги қисм. Биринчи фасл: Кибр-ҳаво вам анманликдан сақланиш тўғрисида. Иккинчи фасл: Гўзал хулқ тўғрисида. Учинчи фасл: Ҳаё тўғрисида. Ҳаёнинг турлари. Тўртинчи фасл: Ҳилм ва газаб тўғрисида. Мақталган газабнинг баъзилари. Бешинчи фасл: Ростгўйлик ва ёлгон тўғрисида. Ёлгончининг белгилари. Рухсат берилган ёлгон. Олтинчи фасл. Ҳасад ва рақобат тўғрисида. Ҳасад офатлари.

Иккинчи қисм. Биринчи фасл: Сўзлаш ва сукут сақлаш ҳақида. Сўзлаш одоблари. Иккинчи фасл: Сабр ва сабрсизлик ҳақида. Сабрнинг турлари. Мусибатларни енгиллаштиши. Беговта бўлиш сабаблари. Мусибатларга сабр қилиши. Учинчи фасл. Маишарат ҳақида. Маслаҳат берувчининг сифатлари. Тўртинчи фасл. Сир сақлаш ҳақида. Сирни ошкор этиш ёмонликлари. Бешинчи фасл: Ҳазил-мазах ва кулги ҳақида. Енгил мутойиба. Кулгининг офати. Олтинчи фасл: Шумланиш ва яхшиликни умид қилиш ҳақида. Еттинчи фасл: Мурувват ҳақида. Олийҳимматлик. Олийжаноблик. Мурувват шартлари ва ҳақлари. Иффат. Узоқ бўлиш. Сақланиш. Саккизинчи фасл: Турли одоблар ҳақида. Ейиши-ичиш одоблари. Кийиниш одоби. Одоб дурлари жамланган китоб. каби мавзуларни ўз ичига қамраб олган.

Абулҳасан Мовардийнинг илмий мероси: «Адаб ад-дунё ва ад-дин» асари ва унда қуръоншунослик ривожини: Мовардий илмий меросини Ўзбекистонда

ўрганишга бағишланган тадқиқотларнинг энг салмоқлиси олим қаламига мансуб “Дунё ва дин одоби” асарининг ўзбек тилига қилинган таржимасидир¹³.

Биринчи боб: Ақлнинг фазилати ва «ҳаво»нинг ёмонлиги 1-боб: Қуръони карим: Мулк., Ёсин., Ҳажж., Исро., Жосия., Ҳадид., Нозиот.

Иккинчи боб: Илм одоби. Қуръони карим: Зумар., Исро., Тавба., Аҳқоф., Бақара., Алақ., Қалам., Юсуф., Каҳф., Фотир., Жума., Юсуф., Оли Имрон., Бақара.

Учинчи боби. Дин одоби. Қуръони карим: Наҳл., Мужодала., Бақара., Ҳаж., Моида., Наҳл., Нисо., Тавба., Анъом., Каҳф., Исро., Наҳл.

Тўртинчи боб. Дунё одоби. Қуръони карим: Нисо., Алақ., Аъло., Балад., Шарҳ., Ҳуд., Наҳл., Қиёмат., Нисо., Оли Имрон., Анъом сураси., Оли Имрон., Марям., Мужодала., Анкабут., Раъд., Рум., Наҳл., Нисо., Ҳужурот., Ҳижр., Моида., Тағобун., Лайл., Оли Имрон., Анъом., Исро., Муддассир., Каҳф., Бақара., Анбиё., Тоҳа., Рум., Рум., Фуссилат., Муъминуун., Нажм., Бақара., Моида., Тоҳа., Вал-одиёт., Сод., Нур., Бақара., Тавба., Тоҳо., Наҳл.

Бешинчи боб. Нафс одоби. Қуръони карим: Шамс., Юсуф., Аъроф., Каҳф., Шўро., Оли Имрон., Наҳл., Каҳф., Ҳужурот., Ҳужурот., Фалақ., Фуссилат., Фурқон., Оли Имрон., Зумар., Лукмон., Ҳадид., Оли Имрон., Воқеа., Каҳф., Юсуф., Иброҳим., Бақара., Фотир., Оли –Имрон., Аъроф., Наҳл., Аъроф каби суралардаги оятлардан илоҳиёт манбаси, асос сифатида фойдаланган. Жумладан, улар қуйидагича:

Биринчи боб: Ақлнинг фазилати ва «ҳаво»нинг ёмонлиги мавзусида: Қуръони карим: 1. Мулк сураси 10-ояти; 2. Ёсин сураси 70-ояти; 3. Ҳажж сураси

¹³ [80] Juraev, Z. M. (2019). The intention – a choice or the doctrine of election in Mavardi product «A lahkomi-as-sultoniya va-l-valoyot ad-diniya». ISJ Theoretical & Applied Science, 07 (75), 446-453. Soi: <http://s-o-i.org/1.1/TAS-07-75-72> Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2019.07.75.72> Classifiers: Geography. History. Oceanology. Meteorology. National University of Uzbekistan, Senior lecturer, Tashkent, Republic of Uzbekistan. The intention – a choice or the doctrine of election in Mavardi product “Al-ahkom as-sultoniya va-l-valoyot ad-diniya”. // International Scientific Journal. Theoretical & Applied Science. International Academy of Theoretical & Applied Sciences Technology and Science. – USA – Philadelphia, N 07 (75) 2019. – P. 446 – 453. p-ISSN: 2308-4944 (print) e-ISSN: 2409-0085 (online) Year: 2019 Issue: 07 Volume: 75 <http://t-science.org/> <http://dx.doi.org/10.15863/TAS> SOI: 1.1/TAS. DOI: 10.15863/TAS. E-mail: T-Science@mail.ru Editorial office: <http://T-Science.org> phone: +777727-60681 Impact Factor ICV = 6,630, Impact Factor ISI = 0.829. (8.716) based on International Citation Report (ICR). QR – Issue QR – Article Impact Factor: ISRA (India) = 3.117 ISI (Dubai, UAE) = 0.829 GIF (Australia) = 0.564 JIF = 1.500 SIS (USA) = 0.912 PИИЦ (Russia) = 0.156 ESJI (KZ) = 8.716 SJIF (Morocco) = 5.667 ICV (Poland) = 6.630 PIF (India) = 1.940 IBI (India) = 4.260 OAJI (USA) = 0.350 Soi: <http://s-o-i.org/1.1/TAS-07-75-72> Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2019.07.75.72> C

46-ояти; 4. Исро сураси 84-ояти; 5. Жосия сураси, 23-ояти; 6. Ҳадид сураси, 14-ояти; 7. Нозиот сураси, 40-41-ояти кабилардан истифода этилган.

Иккинчи боб: Илм одоби мавзусида: Қуръони карим: 1. Зумар сураси, 9-ояти; 2. Исро сураси, 85-ояти; 3. Тавба сураси, 122-ояти; 4. Аҳқоф сураси, 4-ояти; 5. Бақара сураси, 269-ояти; 6. Алақ сураси, 5-ояти; 7. Қалам сураси, 1-ояти; 8. Юсуф сураси, 76-ояти; 9. Каҳф сураси, 66-ояти; 10. Фотир сураси, 28-ояти; 11. Жума сураси, 5-ояти; 12. Юсуф сураси, 78-ояти; 13. Оли Имрон сураси, 187-ояти; 14. Бақара сураси, 159-ояти; 15. Бақара сураси, 41-ояти каби оятларни тадқиқотга жалб этилганини кўриш мумкин;

Учунчи боби. Дин одоби мавзусида. Қуръони карим: 1. Наҳл сураси, 44-ояти; 2. Мужодала сураси, 11-ояти; 3. Мужодала сураси, 11-ояти; 4. Бақара сураси, 286-ояти; 5. Ҳаж сураси, 78-ояти; 6. Моида сураси, 75-ояти; 7. Наҳл сураси, 83-ояти; 8. Нисо сураси, 123-ояти; 9. Тавба сураси, 101-ояти; 10. Анъом сураси, 44-ояти; 11. Каҳф сураси, 110-ояти; 12. Исро сураси, 110-ояти; 13. Наҳл сураси, 90-оятикабиларни ўз ичига қамраб олган;

Тўртинчи боб. Дунё одоби мавзусида. Қуръони карим: 1.Нисо сураси, 28-оят; 2.Алақ сураси, 6-7-оятлар; 3.Аъло сураси, 3-оят; 4.Балад сураси, 10-оят; 5.Шарҳ сураси, 7-8-оятлар; 6. Ҳуд сураси, 118-оят; 7.Наҳл сураси, 71-оят; 8. Қиёмат сураси, 36-оят; 9.Нисо сураси, 27-оят; 10.Оли Имрон сураси, 103-оят; 11.Анъом сураси, 65-оят; 12.Оли Имрон сураси, 103-оят; 13.Марям сураси, 96-оят; 14.Мужодала сураси, 22-оят; 15.Анкабут сураси, 8-оят; 16.Раъд сураси, 21-оят; 17.Рум сураси, 21-оят; 18.Наҳл сураси, 72-оят; 19.Нисо сураси, 1-оят; 20.Ҳужурот сураси, 4-оят; 21.Ҳижр сураси, 85-оят; 22.Моида сураси, 2-оят; 23.Тағобун сураси, 16-оят; 24.Лайл сураси, 5-10-оятлар; 25.Оли Имрон сураси, 180-оят; 26.Анъом сураси, 141-оят; 27.Исро сураси, 29-оят; 28.Муддассир сураси, 6-оят; 29.Қаҳф сураси, 46-оят; 30.Бақара сураси, 264-оят; 31.Анбиё сураси, 8-оят; 32.Тоҳа сураси, 50-оят; 33.Рум сураси, 7-оят; 34.Рум сураси, 7-оят; 35.Фуссилат сураси, 10-оят; 36.Муъминуун сураси, 71-оят; 37.Нажм сураси, 48-оят; 38.Бақара сураси, 261-оят; 39.Моида сураси, 20-оят; 40.Тоҳа сураси, 124-оят;

41.Вал-одиёт сураси, 8-оят; 42.Сод сураси, 32-оят; 43.Нур сураси, 33-оят; 44.Бақара сураси, 201-оят; 45.Тавба сураси, 34-оят; 46.Тоҳо сураси, 13-оят; 47.Наҳл сураси, 97-ояти карималар истидлол сифатида эътибор қаратилган;

Бешинчи боб. Нафс одоби мавзусида. Қуръони карим: 1.Шамс сураси, 8-оят; Юсуф сураси, 53-оят; 3.Аъроф сураси, 199-оят; 4.Каҳф сураси, 24-оят; 5.Шўро сураси, 40-оят; 6.Оли Имрон сураси, 61-оят; 7.Наҳл сураси, 105-оят; 8.Каҳф сураси, 73-оят; 9.Хужурот сураси, 12-оят; 10.Хужурот сураси, 11-оят; 11.Фалақ сураси, 5-оят; 12.Фуссилат сураси, 34-оят; 13.Фурқон сураси, 72-оят; 14.Оли Имрон сураси, 200-оят; 15.Зумар сураси, 10-оят; 16.Лукмон сураси, 18-оят; 17.Ҳадид сураси, 23-оят; 18.Оли Имрон сураси, 159-оят; 19.Воқеа сураси, 35-37-оятлар; 20.Каҳф сураси, 49-оят; 21.Юсуф сураси, 33-оят; 22.Иброҳим сураси, 15-оят; 23.Бақара сураси, 281-оят; 24.Фотир сураси, 43-оят; 25.Оли Имрон сураси, 75-оят; 26.Аъроф сураси, 26-оят; 27.Наҳл сураси, 81-оят; 28.Аъроф сураси, 31-ояти кабилардан асос сифатидан фойдаланилган.

Хулласкалом, Абулҳасан Мовардийнинг «Адаб ад-дунё ва ад-дин» асарида истифода этилган Буюк Аллоҳнинг каломи шарифи Қуръони каримдаги 53та суралардан: 1) 2. Бақара., 2) 3. Оли Имрон., 3) 4. Нисо., 4) 5. Моида., 5) 6. Анъом., 6) 7.Аъроф., 7) 9. Тавба., 8) 11. Ҳуд., 9) 12. Юсуф., 10) 13. Раъд., 11) 14. Иброҳим., 12) 15. Ҳижр., 13) 16. Наҳл., 14) 17. Исро., 15) 18. Каҳф., 16) 19. Марям., 17) 20. Тоҳо., 18) 21. Анбиё., 19) 22. Ҳажж., 20) 23. Муъминуун., 21) 24. Нур., 22) 25. Фурқон., 23) 29. Анкабут., 24) 30. Рум., 25) 31. Лукмон., 26) 35. Фотир., 27) 36. Ёсин., 28) 38 Сод., 29) 39. Зумар., 30) 41. Фуссилат., 31) 42. Шўро., 32) 45. Жосия., 33) 46. Аҳкоф., 34) 49. Хужурот., 35) 53. Нажм., 36) 56. Воқеа., 37) 57. Ҳадид., 38) 58. Мужодала., 39) 62. Жума., 40) 64. Тағобун., 41) 67. Мулк., 42) 68. Қалам., 43) 74. Муддассир., 44) 75. Қиёмат., 45) 79. Нозиот. 46) 87. Аъло., 47) 90. Балад., 48) 91. Шамс., 49) 92. Лайл., 50) 94. Шарҳ., 51) 96. Алак., 52) 100. Одиёт., 53) 113. Фалақ каби суралар шулар жумласидан. Улар:

Маккий суралар: 6. Анъом., 7.Аъроф., 11. Ҳуд., 12. Юсуф., 14. Иброҳим., 15. Ҳижр., 16. Наҳл., 17. Исро., 18. Каҳф., 19. Марям., 20. Тоҳо., 21. Анбиё., 22.

Ҳажж., 23. Муъминуун., 25. Фурқон., 29. Анкабут., 30. Рум., 31. Лукмон., 35. Фотир., 36. Ёсин., 38 Сод., 39. Зумар., 41. Фуссилат., 42. Шўро., 45. Жосия., 46. Ахқоф., 53. Нажм., 56. Воқеа., 62. Жума., 67. Мулк., 68. Қалам., 74. Муддассир., 75. Қиёмат., 79. Нозиот., 87. Аъло., 90. Балад., 91. Шамс., 92. Лайл., 94. Шарҳ., 96. Алақ., 100. Одиёт., 113. Фалақ каби суралар шулар жумласидан;

Маданий суралар: 2. Бақара., 3. Оли Имрон., 4. Нисо., 5. Моида., 9. Тавба., 13. Раъд., 24. Нур., 49. Хужурот., 57. Ҳадид., 58. Мужодала., 64. Тағобун каби суралар шулар жумласидан.⁹

Мазкур сураларни «Адаб ад-дунё ва-д-дин» асарида маккий ва маданий суралардан истифода этишдан мақсади шу бўлганки, маккий сураларда инсоният ва ваҳдоният тафаккури тараққиёти асослари, эътиқодни мустаҳкамлаш мавзуси мужассам бўлган бўлса, маданий сураларни келтиришдан муроди шуки, одам, инсон, шахс, жамият, ҳукм, давлатчилик, салтанат бошқаруви, маънавият ва маданият ривожига қаратилгани жиҳатлари орқали уларни англаш мумкин бўларди¹⁰.

⁹ Batafsilroq ma'lumot uchun qarang: Qur'oni karim. ma'nolarining tarjima va tafsiri/ Shayx Abdulaziz Mansur. - Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2018.

¹⁰ 137. Жўраев З.М. Абулхасан Мовардий ва унинг «ал-Аҳком ас-султанийя ва-л-валоёт ад-динийя» асари. Abu al-Hasan Mawardi and his work al-ahkam al-sulania w'al-wilayat al-diniya. Абулхасан Маварди и его труд «ал-Аҳкам ас-султаний ва-л-вилаят ад-динийя» Ўзбекистон маданий мероси. The Cultural Legacy of Uzbekistan. Культурное Наследие Узбекистана. Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий Кутубхонасининг қўлёзма ва китоб мероси. The manuscript and book heriage of the National Library of Uzbekistan named after Alisher Navoi. Рукописное и книжное наследие Национальной Библиотеки Узбекистана имени Алишера Навои. XLI. – Toshkent: Silk Road Media. ISBN 978-9943-5803-8-1. 2021. – Б. 200 – 219.

138. Joraev Z. Studying of Mavardi's work "Al-Akhkom-as-sultonija of va-l-valoyot ad-diniya" the Oriental state governing and political – legal doctrine. The Scientific heritage. (Historical and Archeological sciences). Vol.3. No 75 (75) (2021) ISSN 9215 – 0365. E-mail: public@tsh-journal.com Web: www.tsh-journal.com. – Budapest, Hungary: – B. 6-10.

139. Ziyovuddin Joraev. Source bases of Mavardi work "Al-Akhkom-As-Sultonija of va-L-Valoyot Ad-Diniya". Жамият ва инновациялар- Общество и инновации. Society and innovations. (<https://inscience.uz/index.php/socinov/index>). Special Issue – 8 (2021) / ISSN 2181-1415. – 351 - 360.

140. Joraev Ziyovuddin Mukhitdinovich. Classification of world manuscripts source study of Abulhasan Mavardi product "al-Ahkom as-sultoniyya va-l-valoyot ad-diniyya". AJMR: Asian Journal of Multidimensional Research. (A Double Blind Refereed & Peer Reviewed International Journal) <https://www.tarj.in> ISSN: 2278-4853 Vol 10, Issue 9, September, 2021 Impact Factor: SJIF 2021 = 7.699. DOI:105958/2278-4853.2021006819. – PP. 17-24.

141. Joraev Ziyovuddin Mukhitdinovich. Scientific Heritage of Abulhasan Mowardi: book "al_Hawiy al_kabir" and the development of Qur'an learning in it. Accepted in the journal The American Journal of Political Science Law and Criminology (ISSN-2693-0803) for Volume 03 Issue 09 September 2021. 09/25/2021.

142. Ziyovuddin Mukhitdinovich Joraev. The work "al-Ahkom as-sultoniyya va-l-valoyot ad-diniyya" ("Laws of authority and religious governing") by al-Mavardi (x–xi centuries) as an important source of statehood. ISJ International Scientific Journal Theoretical & Applied Science, Philadelphia, USA. published September 30, 2021. 09 (101), 328-332.

Journal available by link: <http://t-science.org/arcivDOI/2021/09-101.html> Soi: <http://s-o-i.org/1.1/TAS-09-101-31> Doi: [https://dx.doi.org/10.15863/TAS_Scopus_ASCC: I202. p-ISSN: 2308-4944 \(print\) e-ISSN: 2409-0085 \(online\) Year: 2021 Issue: 09 Volume: 101](https://dx.doi.org/10.15863/TAS_Scopus_ASCC: I202. p-ISSN: 2308-4944 (print) e-ISSN: 2409-0085 (online) Year: 2021 Issue: 09 Volume: 101) Published: 17.09.2021 <http://T-Science.org> Impact Factor: ISRA (India) = 6.317 ISI (Dubai, UAE) = 1.582 GIF (Australia) = 0.564 JIF = 1.500 SIS (USA) = 0.912 PИИЦ (Russia) = 0.126 ESJI (KZ) = 9.035 SJIF (Morocco) = 7.184 ICV (Poland) = 6.630 PIF (India) = 1.940 IBI (India) = 4.260 OAJI (USA) = 0.350 SJIF (Morocco) = 7.184 - Philadelphia, USA - PP.328-332.

143. Зиёвуддин Мухитдинович Жўраев. Куръоншунослик, ҳадисшунослик, мабашунослик, исломшунослик, семантологик, лингвистик, герменевтик ва ислом музейшунослигининг илмий тадқиқотчилик фаолияти асосида. Washington university in st. lous.1853. CESS Central Eurasian Studies Society. International Scientific-Online Conference on innovation in the modern education system 2021. – Washington, USA 25th September 2021. Part 10. September 2021. Collections of Scientific Works. Innovation in the modern education system: a collection scientific works of the International scientific conference (25th September, 2021) – Washington, USA: "CESS", 2021. Part 10 – PP.162-169.

144. Зиёвуддин Мухитдинович Жўраев. Султон Амир Темур Ҳасаройи пештоқидаги битикнинг Абулхасан Мовардий «ан-Нукату ва-л-ъуюну» тафсирига қўра куръоншунослик нуқтаи назардан илмий-қиссий таҳлили. Washington university in st. lous.1853. CESS Central Eurasian Studies Society. International Scientific-Online Conference on innovation in the modern education system 2021. – Washington, USA 25th

Мазкур асарнинг бугунги кунда қуръоншунослик ривожига тутган ўрни унда қайд этилган суралар оятлари асосида диний, дунёвий, сиёсий, ҳуқуқий, илмий, иймон, эътиқод, одоб, ахлоқ, таълим, тарбия, тарих, тажриба ва тафаккур, таълимот, маънавий, маърифий билимлар шакллантириб борилгани ва натижасида ишлаб чиқилган адолатпарвар салтанатнинг мустаҳкам пойдевор устига қанчалар барқарор қурилганини кўриш, англаш билан белгиланади. Булар ҳаммаси бугунги кун учун ҳар томонлама хизмат қилиб келмоқда. Салтанат ана шу тамойиллар асосида қурилсагина умрибоқий бўлиш кафолатлари белгилаб берилган.

